

Gemeinsame Expertenkommission

Die Gemeinsame Expertenkommission besteht unter anderem aus anerkannten, behördenexternen Wissenschaftlern, die in ihren Entscheidungen unabhängig sind. Die Geschäftsstelle wird gemeinsam vom BVL und Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geführt.

Im Januar 2013 haben das BVL und BfArM die Gemeinsame Expertenkommission zur Einstufung von Stoffen ins Leben gerufen. Dabei ist das Ziel dieser Expertenkommission, als anerkanntes unabhängiges Gremium mit hoher fachlicher und wissenschaftli-

cher Autorität unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und rechtlichen Vorgaben Kriterienkataloge, Entscheidungsbäume und Stellungnahmen zu erarbeiten. Themen sind beispielsweise die Einstufung von möglichen Gesundheitsgefahren oder die Einstufung, ob ein Stoff als Arzneimittel zu qualifizieren ist. Somit wird die Gemeinsame Expertenkommission einen aktiven Beitrag zur Risikoeinschätzung von so genannten Borderline-Produkten und dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung leisten.

Folgende Stellungnahmen wurden bislang erstellt:

- Einstufung von Produkten der ayurvedischen Tradition

- Bewertung von Vitamin-D-haltigen Produkten
- Einstufung von Rotschimmelreisprodukten
- Bewertung von Vitamin-D-haltigen Produkten
- Einstufung bestimmter Vitalpilzprodukte

Kontakt

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Mauerstraße 39–42
10117 Berlin
pressestelle@bvl.bund.de
www.bvl.bund.de

Einstufung von Cannabidiol (CBD) aus Hanf

Ein Betäubungsmittel und damit ein Nicht-Lebensmittel?

Dirk W. Lachenmeier

Hinsichtlich der Verkehrsfähigkeitsbegutachtung von zum oralen Verzehr bestimmten Cannabidiol-Produkten (z. B. CBD-Öle, CBD-Kapseln oder sonstige Produkte mit Hanfextrakten) bestand bisher der Konsens, diese als Lebensmittel einzustufen, sofern eine arzneiliche Zweckbestimmung oder pharmakologische Aktivität ausgeschlossen werden kann (d. h. keine Präsentations- oder Funktionsarzneimittel) [1].

Diese Auffassung wurde bislang auch von der EU-Kommission gestützt, die z. B. am 26.4.2019 mitgeteilt hatte, dass Lebensmittel mit *Cannabis-sativa*-L.-Extrakten der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 unterliegen [2]. Damit ist auch die Novel-Food-Verordnung (EU) Nr. 2015/2283 anzuwenden und

CBD-Produkte benötigen somit eine Zulassung als neuartiges Lebensmittel [3].

Aus der aktuellen Presseberichterstattung Ende Juli 2020 (z. B. [4–5]) konnte entnommen werden, dass die EU-Kommission derzeit eine Änderung dieser Einstufung prüft. Es wird sich

dabei auf Aussagen eines Sprechers der Kommission gegenüber den Medien berufen; derzeit sind keine „offiziellen“ Kommissionsquellen zu finden. Die Kommission sei nach den Presseberichten vorläufig der Ansicht, dass CBD, welches aus den blühenden und fruchttragenden Spitzen der Hanfpflanze extrahiert wird, als ein Betäubungsmittel betrachtet werden sollte, das unter das Einheitsübereinkommen der Vereinten Nationen über Betäubungsmittel von 1961 fällt [4–5]. Diese Einschätzung beruhe auf der Tatsache, dass ‚Extrakte und Tinkturen‘ von Cannabis in Anhang I des Einheitsübereinkommens aufgeführt sind, und diese Einstufung sei unabhängig vom THC-Gehalt der betreffenden Produkte [5]. Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe im Sinne des Einheitsübereinkommens gehören nach Verordnung (EG) Nr. 178/2002 nicht zu den Lebensmitteln. Auf dieser Basis dieser

Meldung

■ Irreführende Werbung mit Coronabezug

Bei der Wettbewerbszentrale häufen sich seit Mitte Februar 2020 Beschwerdefälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen: Insgesamt 159 Anfragen und Beschwerden zu unlauteren Wettbewerbshandlungen erreichten den Verein laut einer Pressemeldung bis Ende Mai. 51 Abmahnungen und 16 formlose Hinweise hat die Selbstkontrollinstitution zwischenzeitlich ausgesprochen. Auch auf EU-Ebene sind Falschbehauptungen oder Werbung für Fake-Produkte im Zusammenhang mit dem Coronavirus weit verbreitet, wie ein Screening der EU-Kommission zeigt. Auf Aufforderung der Kommission wurden EU-weit Millionen irreführende Werbungen oder Produktlisten von Plattformen entfernt oder blockiert. Das EU-Screening wurde vom Netz für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC-Netz) durchgeführt. (Rempé)

Einstufung als Nicht-Lebensmittel wurden nach den Presseberichten mehr als 50 Novel-Food-Anträge zu CBD bislang durch die EU-Kommission nicht validiert und die Antragssteller um Feedback zu der Einstufung als Betäubungsmittel gebeten [4]. Eine Ausnahme davon sind bereits validierte Novel-Food-Anträge zu synthetisch hergestelltem CBD, das nicht unter das Einheitsübereinkommen fällt.

Diese mögliche Neueinstufung von Cannabidiol aus natürlichen Quellen und sonstigen Hanfextrakten als Betäubungsmittel im Lebensmittelbereich führt zu einer Vereinheitlichung der Bewertungen innerhalb der Ressorts der EU-Kommission. So werden beispielsweise im Kosmetik-Bereich Hanfextrakte unter Verweis auf das Einheitsübereinkommen als verbotene Stoffe gemäß Anhang I der Verordnung 1223/2009 angesehen und ebenfalls nur synthetisches Cannabidiol als zulässig angesehen (laut CosIng-Datenbank [2]). Insofern war es tatsächlich eine bisherige Ungleichbehandlung, das Einheitsübereinkommen in einem Bereich weniger strikt auszulegen als im anderen.

Sollte sich die Auffassung der Kommission nach einer Einstufung als Betäubungsmittel durchsetzen, kommt dies nahezu einem Totalverbot für frei-

verkäufliche CBD-Produkte aus Hanfextrakten gleich. Lediglich der verschreibungspflichtige Arzneimittelbereich würde dann fortbestehen. Auch die Lebensmittelüberwachung als Kontrollinstanz wäre dann außen vor und die Kontrolle läge bei den Strafverfolgungsbehörden.

Interessanterweise ist die Frage der Betäubungsmittelleinstufung von CBD Bestandteil in einem anhängigen Verfahren des EuGH (C-663/18), wobei der Generalanwalt in seiner Vorlage ausgeführt hat, dass CBD seiner Ansicht nach kein Betäubungsmittel im Sinne der Einheitsübereinkommen sei. Weiterhin habe die Weltgesundheitsorganisation den Vereinten Nationen vorgeschlagen, das Einheitsübereinkommen dahingehend klarzustellen, dass Zubereitungen mit CBD, sofern sie nicht mehr als 0,2 % THC enthalten, nicht der internationalen Kontrolle unterliegen.

Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn diese Entwicklungen den Anlass zu einer einheitlichen Regulierung von Hanfprodukten geben würden. Es mag sich hier anbieten, einen eigenen Rechtsbereich (ähnlich wie bei Tabakprodukten) zu definieren, um beispielsweise im Rahmen einer regulierten Legalisierung strengere Vorschriften einzuführen, z. B. obligatorische Kenn-

zeichnungsanforderungen, Sicherheitsbewertung, Untersuchungen und Zulassung vor dem Inverkehrbringen (siehe z. B. [6–7]).

Literatur

- [1] *Lachenmeier DW, Bock V, Deych A et al.* (2019): Hemp food products – an update. *Deut Lebensm Rundsch* **115**: 351–372.
- [2] Answer given by Vice-President Katainen on behalf of the European Commission (26.4.2019). Question reference: P-001420/2019. European Parliament, Strasbourg, France.
- [3] *Lachenmeier DW, Rajcic de Rezende T, Habel S et al.*: Recent jurisdiction confirms novel food status of hemp extracts and cannabidiol in foods – Classification of cannabis foods under narcotic law is still ambiguous. *Deut Lebensm Rundsch* **116**: 111–119.
- [4] *Harvey S* (2020): European Commission mulls classifying CBD foods as narcotics in stance at odds with UK. 17.07.2020. *Just-Foods.com*
- [5] *Gallen T* (2020): EU CBD market under threat with narcotic classification favored. *HBW Insight, Informa Pharma Intelligence*. 22.07.2020; hbw.pharmaintelligence.informa.com.
- [6] *Anderson P, Berridge V, Conrod P et al.* (2027): Reframing the science and policy of nicotine, illegal drugs and alcohol – conclusions of the ALICE RAP Project. *F1000 Res* **6**: 289.
- [7] *Manthey J* (2019): Cannabis use in Europe: Current trends and public health concerns. *Int J Drug Policy* **68**: 93–96. ■

Kontakt

Dr. Dirk W. Lachenmeier
CVUA Karlsruhe
dirk.lachenmeier@cvua.bwl.de